

LOUD et clair : comment les normes communautaires transforment l’engagement du public dans le patrimoine culturel

Julien A. Raemy ¹

¹Walter Benjamin Kolleg, Université de Berne, Suisse

Journée d’étude en ligne Bibliissima+
Nouveaux usages de IIF pour l’enrichissement des collections numériques et la recherche
11 décembre 2025

Résumé

Le Linked Open Usable Data (LOUD) représente une démarche et des principes de conception proposés par Robert Sanderson pour rendre les données patrimoniales plus facilement exploitables, en premier lieu par les développeurs de logiciels. Cette contribution, issue d’une recherche doctorale (Linked Open Usable Data for Cultural Heritage: Perspectives on Community Practices and Semantic Interoperability), explore comment ces principes – incarnés par IIF et Linked Art – transforment progressivement l’accès au patrimoine culturel grâce à des pratiques collaboratives et ouvertes.

L’approche LOUD repose sur cinq principes de conception : privilégier les cas d’usage plutôt que la rigueur ontologique, réduire les obstacles à l’entrée, garantir la compréhension des données par simple consultation, fournir une documentation avec des exemples concrets et limiter les exceptions au profit de modèles cohérents. C’est grâce à la facilité de compréhension des standards conformes à ces principes par les développeurs que l’accessibilité pour les utilisateurs finaux est ensuite améliorée. Cette accessibilité se concrétise notamment à travers des visualiseurs tels que Mirador ou Universal Viewer, qui se positionnent comme de véritables instruments de médiation entre les données structurées et le public. Ces interfaces offrent une expérience de navigation améliorée permettant de comparer des images, de les annoter de manière collaborative et de découvrir les collections patrimoniales sous un nouvel angle. Ils montrent comment des normes bien conçues pour les développeurs se traduisent en solutions offrant une meilleure expérience utilisateur.

Si le potentiel est considérable, il reste encore du chemin à parcourir. C’est précisément là que réside la force de l’approche communautaire : les retours d’expérience partagés lors de réunions régulières, de groupes de travail et de conférences permettent de cristalliser des objectifs communs et d’améliorer continuellement les spécifications. Toutefois, la recherche révèle également des défis importants : l’homogénéité démographique des participants actifs – principalement issus d’institutions nord-américaines et européennes anglophones – soulève des questions quant à l’inclusivité et à la capacité de ces standards à répondre aux besoins de contextes culturels diversifiés. Or, les standards sont façonnés par ceux qui participent à leur élaboration.

1 Introduction

Le patrimoine culturel numérique fait face à un défi persistant : comment rendre les données non seulement ouvertes et accessibles, mais également réellement utilisables par ceux qui souhaitent les exploiter ? Le Linked Open Usable Data (LOUD) vise à *concrétiser l’intention du web sémantique à une échelle globale d’une manière pragmatique* [4, 2] en plaçant l’utilisabilité au cœur de la conception des données liées.

Cette approche s’inscrit dans une démarche transversale, ciblant en premier lieu les développeurs de logiciels qui occupent un rôle déterminant dans l’interaction avec les données et la création de programmes et de services à partir de celles-ci. En rendant les standards plus accessibles et compréhensibles pour ces acteurs intermédiaires, le LOUD facilite indirectement l’accès des utilisateurs finaux aux collections patrimoniales [3].

2 Le Linked Open Usable Data : principes fondamentaux

Trois standards majeurs adhèrent aux principes LOUD et forment un écosystème pour le patrimoine culturel numérique : l’International Image Interoperability Framework (IIF¹) pour le partage de contenu visuel, le Web Annotation Data Model² standardisé par le W3C pour l’annotation collaborative, et Linked Art³ pour la description sémantique des objets patrimoniaux. Le portail LUX⁴ de l’Université de Yale illustre particulièrement la puissance de cette approche, unifiant l’accès à plus de 40 millions d’objets issus de différentes collections de l’université.

Le LOUD s’articule autour de cinq principes de conception qui structurent son approche [5] :

¹<https://iiif.io>

²<https://www.w3.org/TR/annotation-model/>

³<https://linked.art>

⁴<https://lux.collections.yale.edu/>

- A. La bonne abstraction en fonction du public** : il convient de privilégier les cas d'utilisation plutôt que la rigueur ontologique pure pour déterminer le niveau d'interopérabilité optimal. Cette approche reconnaît qu'un modèle trop abstrait ou trop complexe constitue un obstacle à l'adoption, même s'il est techniquement plus « correct ». Linked Art illustre particulièrement bien ce principe à travers sa pile technologique stratifiée : le modèle conceptuel CIDOC-CRM fournit le cadre ontologique de haut niveau, l'encodage RDF de la version CRM 7.1 (avec quelques extensions) assure l'interopérabilité sémantique, les vocabulaires Getty (AAT, ULAN, TGN) permettent une description précise des entités, le profil se concentre sur le patrimoine culturel des musées d'art, et l'API utilise JSON-LD dans un style architectural REST. Cette stratification permet d'offrir une interface accessible aux développeurs tout en maintenant la rigueur sémantique sous-jacente.
- B. Peu d'obstacles à l'entrée** : les données et le modèle sous-jacent doivent être faciles à utiliser et à exploiter. La réduction des barrières techniques encourage davantage de personnes à adopter et à contribuer activement aux standards. L'outil de narration Storiies⁵ en est un bon exemple : cet outil permet de créer facilement des récits visuels à partir de manifestes IIF et peut être encapsulé au sein de différents sites web sans nécessiter de compétences techniques avancées. Cette simplicité d'utilisation favorise l'appropriation des standards IIF par un public élargi.
- C. Compréhensible par introspection** : les données doivent être largement compréhensibles simplement en les consultant, sans nécessiter d'aide extérieure. Cette compréhension est facilitée par la sérialisation en JSON-LD, un format d'encodage de données structurées simple à lire et largement répandu sur le Web. Une méthode utilisée dans Linked Art consiste à inclure une étiquette lisible humainement pour la valeur représentée par une dimension⁶. Cela permet aux clients de présenter les données dans un format spécifique, plutôt que d'avoir à générer le texte à partir de la valeur, de l'unité et du type de la dimension, améliorant ainsi l'ergonomie du développement.
- D. Documentation comportant des exemples concrets** : une documentation exhaustive doit clarifier la mise en œuvre des cas d'utilisation à travers des exemples pratiques et fonctionnels. Les « cookbook recipes » illustrent particulièrement bien cette approche pédagogique. Par exemple, la recette sur la localisation géographique d'un manifeste⁷ démontre comment intégrer des métadonnées géospatiales dans un manifeste IIF, permettant aux visualiseurs compatibles comme Theseus de situer l'objet sur une carte interactive⁸.
- E. Peu d'exceptions, mais de nombreux modèles cohérents** : un modèle doit contenir le moins d'exceptions possibles pour éviter la multiplication de règles et de champs personnalisés au cas par cas. La cohérence structurelle facilite l'implémentation et réduit les erreurs. CIDOC-CRM est un environnement qui doit être enrichi de vocabulaires et d'ontologies additionnels pour être fonctionnel. Le mécanisme fourni pour ce faire est la propriété `classified_as`, qui fait référence à un terme d'un vocabulaire contrôlé. Ainsi, la responsabilité du maintien de la structure des classes est déplacée de l'ontologie vers le vocabulaire, évitant ainsi la multiplication de classes au sein de l'ontologie. Par exemple, le tableau *Jeanne (Spring)* d'Édouard Manet⁹ est à la fois une peinture et un objet d'art¹⁰.

L'application conjointe de ces principes permet d'envisager des architectures orientées LOUD [1]. Concrètement, les manifestes IIF peuvent renvoyer à des descriptions sémantiques Linked Art par le biais de la propriété `seeAlso`, tandis qu'un service d'images et des ressources compatibles à IIF peuvent être décrits grâce à Linked Art. Cela crée ainsi un écosystème permettant une sorte de circularité au niveau des API et démontre le potentiel de synergie entre ces standards complémentaires.

3 Les pratiques communautaires au cœur du développement

La force des standards LOUD réside dans leur processus d'élaboration communautaire. Les communautés IIF et Linked Art illustrent une gouvernance distribuée où les cas d'usage émergent des besoins exprimés par les membres des communautés, sont discutés lors de réunions régulières – majoritairement en ligne et ouvertes à tous – puis transformés en spécifications techniques formelles après validation par des comités techniques (Technical Review Committee pour IIF, Editorial Board pour Linked Art).

Cette approche itérative garantit que les standards restent ancrés dans les réalités pratiques des institutions patrimoniales. GitHub sert de plateforme centrale pour collecter les cas d'usage, suivre les problèmes techniques et rédiger collaborativement

⁵<https://www.cogapp.com/r-d/storiies>

⁶<https://linked.art/model/object/physical/#dimension-display-labels>

⁷<https://iif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/>

⁸<https://theseusviewer.org/?iif-content=https://iif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/manifest.json>

⁹Manet, Édouard. *Jeanne (Spring)*. 1881. Huile sur toile, 74 × 51,5 cm. J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 2014.62. <https://www.getty.edu/art/collection/object/103QTZ>

¹⁰Museum Collection API (Linked Art) : <https://data.getty.edu/museum/collection/object/951295b7-dfb2-42fa-b06e-5a1c350dd88d> ; Manifeste IIF : <https://media.getty.edu/iif/manifest/db379bba-801c-4650-bc31-3ff2f712eb21> ; Types and Classifications : <https://linked.art/model/base/#types-and-classifications>

les spécifications. La transparence du processus – avec des ordres du jour et des discussions ouvertes – favorise la confiance et l’engagement communautaire [3].

Les conférences annuelles IIF ou les ateliers en présentiel Linked Art, jouent également un rôle crucial en permettant des échanges en personne, le partage d’expériences d’implémentation et le renforcement des liens communautaires. Ces événements alternent présentations, retours d’expérience institutionnels et sessions de travail collaboratives.

4 Défis et perspectives : vers une inclusion élargie

Malgré ces succès, des défis importants subsistent. L’analyse quantitative de la participation aux réunions Linked Art révèle un noyau restreint de contributeurs réguliers : sur 130 participants entre janvier 2019 et mars 2024, la médiane de participation n’est que de 2 réunions, bien que la moyenne soit de 13,57. Cette disparité entre moyenne et médiane illustre une réalité commune aux communautés bénévoles : un petit groupe de membres très actifs coexiste avec une majorité de participants occasionnels. Cette répartition de la participation soulève des questions sur la durabilité à long terme de ces communautés et sur les mécanismes nécessaires pour transformer l’engagement ponctuel en contribution régulière.

Le défi ne réside pas uniquement dans l’attraction de nouveaux participants, mais également dans la création de conditions favorisant un engagement continu. Les barrières sont multiples : contraintes temporelles, manque de ressources institutionnelles, courbe d’apprentissage technique, ou encore sentiment d’illégitimité face aux experts établis. Les communautés IIF et Linked Art ont tenté d’aborder ces obstacles par diverses initiatives : documentation accessible, sessions d’introduction pour débutants, mentorat informel, et reconnaissance explicite des contributions diverses – qu’il s’agisse de développement logiciel, de retours d’expérience d’implémentation, ou de participation aux discussions conceptuelles.

Plus préoccupante encore est l’homogénéité démographique des participants actifs. Les communautés IIF et Linked Art sont majoritairement composées d’institutions nord-américaines et européennes anglophones, perpétuant ainsi des biais qui marginalisent d’autres perspectives culturelles. Cette situation n’est pas propre à ces communautés – elle reflète des inégalités structurelles plus larges dans l’accès aux ressources numériques, à la formation technique, et aux réseaux professionnels internationaux. Cependant, elle soulève des questions fondamentales quant à la prétention à l’universalité de ces standards.

Or, les standards sont inévitablement façonnés par ceux qui participent à leur élaboration. Les cas d’usage prioritaires, les exemples documentés, les choix de conception, et même la langue de travail (l’anglais en l’occurrence) reflètent les contextes et les besoins des participants dominants. Cette réalité pose un défi épistémologique : comment des standards élaborés principalement par et pour des institutions occidentales peuvent-ils prétendre servir adéquatement le patrimoine culturel mondial, avec ses diversités linguistiques, ses systèmes de classification alternatifs, et ses priorités potentiellement différentes ?

Des initiatives encourageantes émergent toutefois. Le programme IIF Ambassadors¹¹ a pour objectif de promouvoir la diversité thématique et géographique en identifiant et en soutenant des experts locaux qui peuvent encourager l’adoption de IIF dans leurs régions et langues respectives. Les tarifs d’adhésion réduits pour les institutions des pays à faible ou moyen revenu (selon la classification de la Banque mondiale) diminuent les obstacles économiques à la participation au consortium¹².

Ces mesures constituent des premiers pas nécessaires, mais une transformation véritable nécessite des changements structurels plus profonds. Il s’agit de repenser les modèles de gouvernance pour garantir une représentation effective des voix minoritaires, d’adapter les processus décisionnels pour accommoder différents fuseaux horaires et contraintes de participation, et d’investir activement dans le développement de capacités techniques dans les régions sous-représentées. Cela implique plus fondamentalement une posture d’écoute et d’humilité épistémologique : reconnaître que les approches occidentales de la classification, de la description et de l’accès au patrimoine ne sont qu’une possibilité parmi d’autres, et que l’enrichissement des normes passe par l’intégration de perspectives alternatives.

5 Conclusion

Le Linked Open Usable Data représente une évolution significative dans l’approche des données liées pour le patrimoine culturel. En plaçant l’utilisabilité au cœur de sa conception et en favorisant le développement communautaire transparent, le LOUD a démontré sa capacité à transformer l’accès aux collections patrimoniales. Les visualiseurs comme Mirador, Universal Viewer ou encore Theseus illustrent comment des standards bien conçus pour les développeurs se traduisent en expériences utilisateur de qualité, permettant la comparaison d’images, l’annotation collaborative et la découverte enrichie des collections.

Trois recommandations émergent de cette analyse. Premièrement, le développement communautaire doit s’accompagner d’outils et de logiciels compatibles pour concrétiser pleinement le potentiel des standards. Deuxièmement, les standards LOUD, employés conjointement, améliorent l’interopérabilité sémantique de manière pragmatique et devraient servir de dénominateurs

¹¹<https://iif.io/community/ambassadors/>

¹²<https://iif.io/community/consortium/join/>

communs pour l'ensemble du secteur patrimonial. Enfin, une attention particulière doit être portée à l'élargissement de la participation, notamment en intégrant activement les voix des pays en voie de développement dans les processus décisionnels.

C'est à cette condition que les standards LOUD pourront véritablement bénéficier à l'ensemble du patrimoine culturel mondial, transcendant les frontières géographiques et culturelles pour créer un écosystème numérique véritablement inclusif et accessible.

References

- [1] Felsing, U., Fornaro, P., Frischknecht, M., & Raemy, J. A. (2023). Community and Interoperability at the Core of Sustaining Image Archives. *Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publications*, 5(1), 40–54. <https://doi.org/10.5617/dhnpub.10649>
- [2] Raemy, J. A. (2022). Améliorer la valorisation des données du patrimoine culturel grâce au Linked Open Usable Data (LOUD). In N. Lasolle, O. Bruneau, & J. Lieber (Éds.), *Actes des journées humanités numériques et Web sémantique* (p. 132–149). Les Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP-PreST); Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA). <https://doi.org/10.5451/unibas-ep89725>
- [3] Raemy, J. A. (2024). *Linked Open Usable Data for Cultural Heritage: Perspectives on Community Practices and Semantic Interoperability* [Doctoral Thesis, University of Basel]. <https://hdl.handle.net/20.500.14716/148352>
- [4] Sanderson, R. (2018, mai 15). *Shout it Out: LOUD*. EuropeanaTech Conference 2018, Rotterdam, the Netherlands. <https://www.slideshare.net/Europeana/shout-it-out-loud-by-rob-sanderson-europeanatech-conference-2018>
- [5] Sanderson, R. (2019). Keynote: Standards and Communities: Connected People, Consistent Data, Usable Applications. *2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, 28. <https://doi.org/10.1109/JCDL.2019.00009>